

ISSN 2278 - 1641
UGC Care Listed Journal

புதுப்புனைல்

கலை அறிவியல் மாநகர் கலைப்

மலர் : 14 இதழ் : 4

ரூ. 75/-

ஏப்ரல் 2023

மன்த சுதந்திரம்

கவிதை

உதிரும் பிறைகள் சென்னிமலைதண்டபாணி 34

ஆய்வுக் கட்டுரை

அவ்வையார் அகப்பாடல்களில் நிலவியல் கூறுகள் கி.கோதண்டராமன்	4
வேதநாயக சாஸ்திரியாரின் ஞானநொண்டி நாடகம் காட்டும் விழுமியங்கள் ஜோ.நெல்சன்	6
புறநானூற்றில் கோப்பெருஞ்சோழன் பிராந்தையார் நட்பு கு. வித்யாசங்கரி	10
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் அறம் சார்ந்த கல்வி ஒழுக்கங்கள் ச. மரியஜெயந்தி	14
கதைப்பாடல்களில் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் ச.ரேகா	17
நைரா புதினம் காட்டும் திருப்பூர் நகர வாழ்க்கை ஜெக.சிவகாமிசுந்தரி	20
கவிக்கோ அப்துல் ரகுமானின் கவித்திறனும் ஆளுமை வெளிப்பாடும் க.மகேந்திரன்	22
சிற்பக்கலையில் ஆடை மற்றும் அணிகலன்கள் த. முனியம்மாள்	25
தொல்குடி இருளர்களின் வாழ்வும் வழிபாடும் ஒரு கள ஆய்வு ஏ. தமிழ்ச்செல்வன்	29
நாட்டுப்புறக்கலை வடிவங்களில் இராமாயணத்தின் செல்வாக்கு தி.சிந்தியா	32
பத்துப்பாட்டு நூல்வாசிப்பில் நிகழ்த்தப்பட்ட கோட்பாட்டு அணுகுமுறைகள் சே. கிருஷ்ணவேணி	36
“சுளுந்தீ” புதினத்தில் சிறுதெய்வ வழிபாடு பா.இராஜேஷ்	39
அறத்தை தழுவிய மனை வாழ்க்கை மு. பாரதி	42
கிறிஸ்தாயனக் காப்பியத்தில் மனிதம் இரா.ரேகாள்	49
இலக்குமிகுமாரன் ஞானதிரவியத்தின் ‘என்றிருந்தது எம் வைகல்’ கவிதையில் உவமை நயம் அ.முனிஸ்வரி	52
சங்க இலக்கியத்தில் தகவல் தொடர்பு சிந்தனைகள் மு. சுதாகர்	54
நா.முத்துக்குமார் திரையிசைப் பாடல்களில் இலக்கிய உத்திகள் வி.குழந்தைராஜ்	57
கிறித்தவ காப்பியத்தில் வீரமங்கை எஸ்தர் தா.ஜோன் ஜெயந்தி	60
சுப்பிராதி மணியன் சிறுகதைகளில் சமுதாய சிந்தனை ந.பிரபாகரன்	63
நாமக்கல் மாவட்ட தாலாட்டுப் பாடல்களில் தாய்மாமன் பெருமைகள் கி. தங்கவேல்	65
சங்க இலக்கிய காலம் தொடங்கிய பக்தி இலக்கிய காலம் வரை உள்ளடக்க மாற்றமும் பொது உணர்ச்சியும் சி. சுந்தரமூர்த்தி	67

எட்டுத்தொகை புறநூல்கள் உணர்த்தும் அறங்கள் பொ.கலைச்செல்வன்	71
ஆசாரக் கோவையில் நீரின் பயன்பாடு ஜெ.அமுதராணி	74
நீதி நூல்கள் புலப்படுத்தும் விருந்தோம்பும் பாங்கும் நம்பிக்கையும் இரா.ஹேமலதா	76
சங்க அக இலக்கியங்களில் நம்பிக்கைகள் அ.ஜனார்த்தலிபேகம்	79
திருக்குறளில் நட்பாளுமை இரா. ஜெய்சங்கர்	83
நிகழ்த்துக் கலைஞர்களின் வாழ்வில் மனித நேயச் சிந்தனைகள் ரெ.பரமேஷ்	85
நாஞ்சில் நாடனின் மாமிசப் படைப்பு நாவலில் வட்டார வழக்கு நிலை ஜோ. ராதிகா	87
மருதகாசியின் திரை இசைப்பாடல்களில் உழவும் உழவனும் க. ஆண்டியப்பன்	90
காவலரும் நாவலரும் ப. லெட்சுமி	93
மலைவாழ் பணியர் இன மக்களின் சடங்குகளும், பயனர் நோக்கிலான வாழ்வியல் முறைகளும் பெ.இராமகிருஷ்ணன்	96
முசிறி வட்டார நாட்டார் மக்களின் ஒப்பாரியும் வாழ்வியலும் ம. விஜயகுமார்,	100
நாலடியாரில் வெளிப்படும் பிந்தையத் தமிழ் மொழிக்கூறுகள் சா. கிருத்திகா	103
‘நானென்றும் நீயென்றும்’ புதினத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தவரின் வாழ்வியல் இரா. தண்டபாணி	107
விராலிமலை பகுதியில் சர்வ சேவா சங்கத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் இரா. தனலெட்சுமி	110
கூற்று நோக்கில் ஐங்குறுநூற்று பாடல்களும் கருத்துப் புலப்பாட்டுத்திறனும் ஈ.சௌமியா	112
சங்க காலத்தில் ஐவகை நிலங்களில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில்கள் க.வீரராகவன்	115
திருவரங்கக் கலம்பகத்தின் வழியே காணலாகும் திருமாலின் சிறப்புகள் ம. திவாகர்	121
திருத்தணி வட்டார பெண் தெய்வ வழிபாடுகளும் பண்பாடுகளும் மு. கோபால்	124
பிரபஞ்சன் சிறுகதைகளின் மனித நேயம் கா.கோபாலகிருஷ்ணன்	126
‘செல்லாத பணம்’ புதினத்தில் தந்தை மகள் உறவு நிலை க.ஜெயகாந்தி	129
சினேகன் புத்தகத்தில் பெண்ணியம் மு.சத்யா	132
புறநானூறு : தாயின் வீரம் ப. கோகிலா	135
சிலப்பதிகாரத்தில் ஊர் பற்றிய மீவியற்புனைவுகள் ஆ.வனிதா	137
கம்பராமாயணம் : சுந்தர காண்டத்தில் பண்பாட்டுக் கூறுகள் இரா.சுப்பிரமணியன்	143
மணிமேகலையில் சமூக சீர்திருத்தமும் அறச்சிந்தனைகளும் து.பிரகாஷ்	148
மகாகவி பாரதியின் சமூகச் சிந்தனையில் தொழிலாளர் சி. கண்மணி	153
எல்லீஸின் ஆய்வுப் பணிகளை வெளிக்காட்டிய தோழமைகள் கு. வசந்தம்	156
பெரியபுராணத்தில் மூவரின் அற்புதங்கள் கு.கவிதவள்ளி	159

திருக்குறளில் நட்பாளுமை

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை (CDOE)
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்,
திருச்சிராப்பள்ளி - 24

முன்னுரை

உலக சமூக வரலாற்றை உற்று நோக்கும் போது, நட்பிற்கு தனிச்சிறப்பு இருப்பதைக் காண முடிகிறது. நமது நாட்டு இதிகாசமான மகாபாரத்தில் துரியோதனன் கர்ணன் இடையேயான நட்பு, சங்க இலக்கியத்தில் கோப்பெருஞ்சோழன் பிசிராந்தையார் நட்பு, பாரி கபிலர், அதியமான் ஓளவையார் நட்பு இப்படி கணக்கெடுத்தால் நட்புப்பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்லும். நட்பினால் வாழ்வில் ஏற்றம் பெற்றவரும் உண்டு, இறக்கம் பெற்றவரும் உண்டு. பல அறிஞர் பெருமக்கள் நட்பு தொடர்பான பல கருத்துக்களை, வரையறைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அந்த வகையில் திருவள்ளுவர் பெருந்தகை நட்பு பற்றியச் சிந்தனையை எப்படி வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பதை சமூகவியல் நோக்கில் ஆராய்வது இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

ஆளுமை என்ற சொல்லானது ஆங்கிலத்திலுள்ள பர்சனாலிட்டி (personality) என்னும் சொல்லுக்கு இணையானது. பர்சனாலிட்டி (personality) என்னும் சொல் தோன்றிய காலத்தில் ஒருவனது பண்புகளைக் குறிக்கும் வெளித்தோற்றம் என்பதாக இருந்தது. ஆனால் இன்று ஆளுமை என்ற சொல் வழக்கில் பல பொருள்களில் எடுத்தாளப்படுகிறது. உளவியல் அகராதி ஆளுமை என்றால் “நன்றாகவும் அழகாகவும் திடமிக்கவராகவும் இயல்பு, நேர்மை, நட்புணர்வு, அன்பு, பொறாமை, ஊக்கம், அச்சம், இரக்கம், நன்றியணர்வு, தந்திரம் போன்ற பண்புகளைக் கொண்ட இயல்பும் நடத்தையும் சேர்ந்த மொத்த கவலை என்று குறிப்பிடுகின்றது” (இரவி,கெ,2017,ப.28). சிறப்பான ஆளுமையைப் பெற்றுத் திறனை வெளிப்படுத்துவது ஆளுமை திறனாகும்.

மேலும், அவர், ஆளுமை வெளிப்படும் விதமானது: “நம்பிக்கை, நேர்மை, ஒழுக்கம், உண்மை, கடமை, விழிப்புணர்வு, சுறுசுறுப்பு, சிக்கலைத் தவிர்த்தல், சரியான நேரத்தைக் கடைப்பிடித்தல், நேரத்தைப் பயன்படுத்தல், கால எல்லைக்குள் முடித்தல், கவனக்குறைவினமை, சுய கட்டுப்பாடு மன உளைச்சலைத் தவிர்த்தல், உணர்ச்சியைப்பாதிருத்தல், கவர்ச்சியாக இருத்தல், மிக்காக இருத்தல் போன்ற பல பண்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்டிருப்பது அல்லது தனித்தனி நிலைகளில் செயலாற்றும் போது வெளிப்படும் தன்மையை ஆளுமை வெளிப்படும் விதமாகக் கருதலாம்” என்று கூறுகிறார்.

“ஒரு மனிதனின் உலகக் கண்ணோட்டம் அல்லது உலகளாவிய பார்வை தான் ஆளுமையின் மைய உட்கருவாக விளங்குகின்றது. அவற்றில் தான் மனிதனின் கோட்பாடுகளும், இலட்சியங்களும், வாழ்க்கை நோக்கங்களும் உருக்கொண்டு, அவனுடைய சிந்தனை, சொல், செயல் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த ஆளுமை வெளிப்படுகின்றது. மேலும் அழகியல், கலை, இலக்கியம் ஆகியவை உருப்பெறுவது ஆளுமையின் பிரத்யோகமான செயற்பாடுகள் தான்” என்று கவிதையெனும் மொழி என்னும் நூலில் தி. சு. நடராசன் (2002; 128) குறிப்பிடுகின்றார்.

மேற்காணும் சமூகவியல் சிந்தனையின் அடிப்படையில் திருக்குறளில் இடம்பெறும் நட்பு (அதிகாரம் . 79), நட்பாராய்தல் (80), பழைமை (81), தீய நட்பு (82), கூடாநட்பு (83) ஆகிய ஐந்து

அதிகாரங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு திருவள்ளுவரின் சமூகவியல் சிந்தனை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நட்பை உருவாக்கிக் கொள்ளும் முறை

தனிமனித வாழ்விலும், சமுதாய வாழ்விலும் மனமகிழ்ச்சி அளித்து, ஊக்கத்தை கொடுத்து, தன்னம்பிக்கையோடு வாழ உறுதுணையாக இருப்பது நட்பு. இந்நட்பை உருவாக்கிக் கொள்ளும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு மிகுந்த வேண்டியுள்ளது. தூய அறிவுடையவரிடம் நட்பு கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நட்பு கொள்ளும் போது அவை வளர்ப்பிறை போல் நாளும் வளரும். அறிவில்லாதவரிடம் நட்பு கொள்வது முழுமதி தேய்ந்து போவதைப் போல் (தேய்பிறை) ஆகிவிடும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

“நிறைநீர் நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப் பின்நீரே பேதையார் நட்பு” (கு.782).

ஒரு சிறந்த நூலை மீண்டும், மீண்டும் படிக்கும்போது, அந்நூல் புதியபுதிய சிந்தனையோட்டத்தை தருவது போல் சிறந்த பண்புடையவரிடம் நட்பை உருவாக்கிக் கொள்ளும் போது, அந்நட்பானது பழகும் போதெல்லாம் புதியபுதிய வாழ்வியல் அனுபவங்களை தந்து பயனளிக்கும் என்ற வள்ளுவரின் சிந்தனையானது, அவரின் ஆழ்ந்த அனுபவம், கூர்ந்த அறிவு, தெளிந்த சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைகிறது.

உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவரிடம் நட்பு கொள்ள வேண்டும்

கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே, சங்கு கட்டாலும் வெண்மை தரும் என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப உயர்ந்தகுடியில் பிறந்தவர்களிடமும், தனக்கு வரக்கூடிய பழி, பாவத்திற்கு அஞ்சும் தன்மை கொண்டவர்களிடமும் பொருள் கொடுத்தாவது நட்பை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர் பெருந்தகை.

“குடிபிறந்து தன்கட் பழி நாணு வாணைக் கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு” (கு.794)

“சமூகவியல் என்பது தனிநபருக்கும் சமூகத்துக்கும் பயன்படும்படியான அறிவியல் கொள்கையாக இருக்கிறது. மக்கள் அறிவியல் நெறியுடன் வாழ வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. மேலும் இறந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர்காலம் முதலிய மூன்று காலகட்டத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து சமூகத்தை நன்னெறி நோக்கிச் செலுத்த சமூக அறிவியல் பயன்படுகிறது” (சமூகவியல் அறிஞர்களும் கோட்பாடுகளும், ப.18). இச்சிந்தனையானது, மேற்காணும் வள்ளுவரின் சிந்தனையோடு ஒப்பு நோக்கத்தக்கதாக அமைகிறது. மேலும், நல்ல நட்பினால் சிறந்த சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது.

தீயநட்பு கூடாது

தீய குணத்தவருடனும், நற்பண்புயில்லாதவரிடமும் நட்பு வளர்வதைவிட தேய்வது நல்லது. பிறரிடம் என்ன பயன் கிடைக்கும் என்பதை எதிர்பார்த்து நட்பு கொள்வது விலைமகனீர், கள்வனிடம் நட்பு பாராட்டுவதற்கு ஒப்பாகும். குதிரைவீரன், போர்களத்தில் தீர்த்துடன் போர்புரிந்து கொண்டிருக்கும் போது குதிரை அவ்வீரனை ஐழேத் தள்ளிவிட்டால் அவ்வீரனின் நிலைமை மோசமாகிவிடும்.

குதிரைப் போன்ற செயல்பாடு உடையவரிடம் நட்பு கொள்வதைவிட தனித்திருத்தல் சிறப்பானது. மேலும் அகத்தில் அன்பில்லாமல் உட்கட்டளவில் மட்டும் புன்னகைக்கும் தன்மை உடையவரின் நட்பு பகைவரால் ஏற்படும் துன்பத்தைவிட பத்து கோடி மடங்கு கூடுதலான துன்பத்தை விளைவிக்கும் என்பது வள்ளுவரின் சிந்தனையாகியுள்ளது.

மேலும், முடியும் செயலையும், முடியாதபடி செய்து கெடுப்பவனின் உறவை, அவன் அரியாத வண்ணம் நற்செயலை முடித்துவிட்டு அவரிடமும் கொண்ட நட்பை மெல்ல மெல்ல விலகிக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் சொல் வேறு, செயல் வேறு எனச் செயல்படுபவனிடம் நட்பு கொள்ளக்கூடாது. அவ்வாறு நட்பு கொண்டால் அந்நட்பானது கனவிலும் துன்பம் தருவதாக அமைந்துவிடும் என்பதை;

“கனவினும் இன்னது மன்னோ விளைவேறு சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு” (கு.818).

என்ற குறள்வழி தெளிவுபடுத்தினார்கள். தனித்திருக்கும் போது பாராட்டி பேசுவதும், பலர் கூடிய மன்றத்தில் பழித்து பேசும் தன்மை உடையவரின் நட்பை சிறிய அளவில் கூட அணுகாமல் பார்த்துக் கொள்வது சிறந்தது என்பதை வள்ளுவர் தீயநட்பு என்னும் அதிகாரத்தில் அறிவுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. “பண்பாடு (culture) என்பது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மனிதர்கள் தாங்கள் உணர்ந்து நடந்து கொள்ளும் செயற்பாட்டின் தொகுதி அல்லது கூட்டமைப்பு” - சொரோக்கின்(சமூகவியல் அறிஞர்களும் கோட்பாடுகளும் ப.100) என்ற சிந்தனைக்கு ஏற்ப, பண்பாடு மிக்கவரிடம் உணர்வு பூர்வமான நட்போடு நடந்து கொள்வது சிறப்பானதாக அமையும் என்பது தெரிய வருகிறது.

கூடாநட்பு

உலகம் ஒரு நாடகமேடை, நடிகைத் தெரிந்தவர்களும், நயவஞ்சகர்களும் நிறைந்ததுதான் இவ்வுலகம். இவ்வுலகில் போலித்தனமாக, நட்பு கொள்பவரை இனம் கண்டு, அவரை தக்க சமயத்தில் நட்பு வட்டத்திலிருந்து தூக்கியெறிந்து விடுவது சிறப்பு. நல்ல நூல் கற்போரிடமும், நல்ல மனம் உடையவரிடமும் பழகுதல் வேண்டும். முகத்தில் இனிமையும், அகத்தில் கொடுவூர எண்ணங்கொண்டோரிடமும் நட்புக் கொள்ளக்கூடாது. மனதளவில் தம்மோடு பொருந்தாமல் பழகுகின்றவரின் சொல் கேட்டு எந்தவொரு செயலிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்பது வள்ளுவரின் நட்பு குறித்த சிந்தனையாக உள்ளது.

மேலும், பகைவர் நண்பர்களாவதும், நண்பர்கள் பகைவராக மாறுவதும் உலகத்து இயற்கை. ஆனால் பகைவர் நண்பராக மாறும் பட்சத்தில் அவரின் சொற்களை, செயல்பாடுகளை மிகநுட்பமாக ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ஏன் என்றால் வில் வணக்கமும், சொல் வணக்கமும் ஒன்று. அதாவது வில் வேகமாக வளைவது மிகுந்த ஆபத்தைக் கொடுக்கும். அதுபோல பழைய பகைவரின் சொல் வணக்கமும் அவ்வாறே. மேலும் பகைவணக்கத்தின் கையுள்ளும் கொலைக்கருவி இருக்கும்.

“தொழுதகையுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார் அமுதகண்ணீரும் அனைத்து” (கு.828).

எனவே, பகைவர் நட்பாகும் காலம் வரும் சூழலில், முகத்தளவில் நட்பு பாராட்டி, உள்ளத்தளவில் நட்பு பாராட்டாமல், வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நட்பை விட்டுவிடுவது சிறப்பானது என்பதை கூடாநட்பு என்னும் அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் சுட்டிக்காட்டியிருப்பது; வாழ்வில் கவனக்குறைவின்மை, சுய கட்டுப்பாடு தேவை என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக அமைகிறது. மேலும், தற்கால சமூக சூழலுக்கும் பொருந்தும் விதமாகவும் அமைந்துள்ளது.

நீண்டகால நட்பு

பழகிய நண்பர் உரிமையோடு செய்த செயலை, தாம் செய்ததுபோலவே கருதி ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் அவை உரிமையை சிதைக்காத நட்பாக அமையும். தன்னிடம் கேட்காமல் சிறந்த நண்பர் உரிமையோடு செய்த செயலை

விரும்பத்தோடு ஏற்று நடப்பது சான்றோரின் கடமையாகும் என்பதை

“விழைதகையான் வேண்டி யிருப்பார்கெழுதகையார் கேளாது நட்பார் செயின்” (கு.804).

என்கிறார் வள்ளுவர், அன்புடன் நீண்ட காலம் நட்பு கொண்டவர் வருந்தத்தக்க அல்லது தீய செயலைச் செய்தபோது, அவை அந்நண்பரின் அறியாமை அல்லது தம்மீது கொண்ட மிகுந்த உரிமை என்பதாக கருத வேண்டும். அவரின் நட்பை கைவிடக் கூடாது. பிறர் என்பதாக கருத வேண்டி, அவன் செய்த தீய செயலை பழகிய நண்பனைப்பற்றி, அவன் செய்த தீய செயலை சுட்டிக்காட்டினாலும் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ள மலிருப்பது சிறப்பு. தவறு செய்த போதிலும் பழகிய நண்பனிடத்தில், நட்பு பாராட்டி உரிமையோடு வாழ்பவனை, அவனுடைய பகைவர் பாராட்டி போற்றும் சிறப்பைப் பெறுவர்.

“விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண் பண்பின் தலைப்பிரியா தார்” (கு.810)

இவ்வாறு பழைமை என்னும் அதிகாரத்தில் நீண்டகால நட்பின் பெருமையை வள்ளுவர் நுட்பமாக, தொலைநோக்கு சிந்தனையுடன் விவரித்திருப்பது வள்ளுவரின் மிகச் சிறந்த சமூகவியல் சிந்தனையாக அமைவதைக் காணமுடிகிறது.

நிறைவுரை

திருவள்ளுவர் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட அதிகாரங்களில் நட்பு தொடர்பான வாழ்வியல் நெறிகளை விவரித்துள்ளார். இதன் மூலம் திருவள்ளுவர் பிற வாழ்வியல் நெறிகளை விவரிப்பதில் காட்டும் முக்கியத்துவத்தை விட நட்பு தொடர்பான வாழ்வியல் நெறிகளில் அதிக அக்கறை காட்டியிருப்பதை அறிய முடிகிறது. ஒத்த உணர்ச்சி, நம்மை அழிவில் இருந்து காக்கும் பண்பு கொண்டோரிடம் நட்பு கொள்வது சிறப்பானது. சிறந்த நட்பின், உயர்ந்த நிலையானது வேறுபாடு கொள்ளாமல் எப்போது முடியுமோ அப்போதெல்லாம், ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்து தாங்கி நிற்பதே சிறந்த நட்பாகும் என்பதை சமூக அக்கறையோடு வள்ளுவர் விவரித்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. பூவோடு சேர்ந்த நாளும் மணக்கும், பன்றியோடு சேர்ந்த கன்றும் கெட்டுப்போகும் என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப, நட்பை உருவாக்கிக் கொள்ளும்போது ஆராய்ந்து, விழிப்புணர்வுடன் நட்பு கொள்ள வேண்டும். தீயவரிடம் நட்பு கொண்ட பின்பு, அதிலிருந்து விடுபடுதல் இயலாத ஒன்று. அதைவிடக் கேடானது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அந்நட்பானது சாவதற்கு இணையான துன்பத்தை உண்டாக்கிவிடும் என்று விவரித்திருப்பதில் வள்ளுவரின் உலகளாவிய பார்வையும் லட்சிய வாழ்க்கைக்கான நோக்கதையும் காணப்படுகிறது. பழைய அல்லது நீண்டகால நட்பை உரிமை கெட்டாமல், உறவை கைவிடாமல், பாதுகாத்து வந்தால் உலகம் விரும்பி போற்றும். பகைவர்கூட பாராட்டி சிறப்பிப்பர் என்று விவரித்திருப்பதில் வள்ளுவரின் ஒருங்கிணைந்த ஆளுமை வெளிப்பட்டு இருப்பதைக் காண பரிமானங்களை மிகச் சிறப்பாக விவரித்திருப்பது, வரலாற்று சொரோக்கி, நடராசன் ஆகியோரின் சிந்தனையோடு பெரிதும் ஒத்துப்போவதைக் காணமுடிகிறது.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. இரவி, கெ., (2017), பத்துப்பாட்டினில் ஆளுமை வளர்ச்சி, சென்னை: நிலா சூரியன், பதிப்பகம்.
2. கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜே., (2000), சமூகவியல் கோட்பாடுகள், சிதம்பரம், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.
3. சு ப ப ய ய , சமூகவியல் அறிக்கர்களும் கோட்பாடுகளும், (2003), ராஜேஸ்வரிபுத்தகநிலையம், சென்னை-17.
4. பரிமேலழகர்(உ...ஆ), (1998), திருக்குறள், திருமகள் நிலையம், சென்னை- 600017
5. நடராசன், தி.சு., கவிதையெனும் மொழி(2002), நியூ செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ்(பி)லிட், சென்னை- 98.